

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE LETRAS
CURSO DE LETRAS LICENCIATURA

**EFEITOS DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA NA ESCRITA DE ALUNOS DE
UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE MACEIÓ**

MACEIÓ – AL
Dezembro de 2011

KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA

**EFEITOS DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA NA ESCRITA DE ALUNOS DE
UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE MACEIÓ**

Monografia apresentada ao Curso Letras da Universidade Federal de Alagoas como requisito parcial para a obtenção do título de Licenciado em Letras - Português.

Orientadora: Profª. Dra. Adna de Almeida Lopes.

MACEIÓ – AL

Dezembro de 2011

**EFEITOS DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA NA ESCRITA DE ALUNOS DE
UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE MACEIÓ**

KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi julgado adequado para obtenção do título de Licenciatura em Letras e aprovado em sua forma final junto à Faculdade de Letras pela Universidade Federal de Alagoas

Apresentada à Banca Examinadora, integrada pelos Professores:

.....
Profª. Dra. Adna de Almeida Lopes
Orientador (a)

.....
Profª. Dra. Fabiana de Oliveira

.....
Profª. Dra. Nbia Rabelo Bakker Faria

ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO DO/A ALUNO/A: Kyria Fernanda Tenório da Silva
MATRÍCULA: 2008G2143

TÍTULO DO TCC: Efeitos da intervenção didática
na escrita de alunos de uma ^{escola da} rede pública de
Maceió

Ao(s) seis dia(s) do mês de dezembro ano de 2011,
reuniu-se a Comissão Julgadora do trabalho acima referido, assim constituída:

Prof./a Orientador/a: Adna de Almeida Lopes

1º Prof./a Examin./a: Fabiana de Oliveira

2º Prof./a Examin./a: Mírcia Rabelo Bakker Faria

que julgou o trabalho () APROVADO () REPROVADO, atribuindo-lhe as
respectivas notas:

Prof./a Orientador/a: 9,5 (nove e meio)

1º Prof./a Examin./a: 9,0 (nove inteiros)

2º Prof./a Examin./a: 8,5 (oito e meio)

totalizando, assim a média 9,0 (nove inteiros),
e autorizando os trâmites legais. Estando todos/as de acordo, lavra-se a presente ata que

será assinada pela Comissão.

Maceió, 06 de 12 de 2011

Adna de Almeida Lopes

Prof./a Orientador/a:

Fabiana de Oliveira

1º Prof./a Examin./a:

Mírcia Rabelo Bakker Faria

2º Prof./a Examin./a:

Adna de Almeida Lopes
VISTO DA COORDENAÇÃO

UFAL
maisviva

inclusão
expansão
inovação

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Campus A - O Sítio - Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió - AL, CEP: 57072-970
Coordenação da Faculdade de Letras - Fale Sítio: www.fale.ufal.br E-mail: coordlet@ufal.br
Fone (82) 3214-1344

AGRADEÇO

A Deus, por ter me concedido sabedoria para que eu pudesse alcançar vitórias durante toda jornada acadêmica.

A Adna Lopes, pelo incentivo e pela colaboração no desenvolvimento deste trabalho.

A minha mãe Cícera Tenório e ao meu pai José Cícero da Silva, pela dedicação e pelo carinho.

A minha irmã Klycia Tenório e aos meus irmãos na fé, que me encorajaram com palavras e orações.

As minhas amigas da faculdade: Norma Gonçalves e Karine Cândido, por todos os momentos que compartilhamos, pelos risos e descontração.

A todos os professores que contribuíram para a minha formação.

RESUMO

Este trabalho se propõe refletir sobre as modificações realizadas pelos alunos, em suas produções escritas, a partir das intervenções do professor. Especificamente, procura-se analisar se a intervenção textual-interativa proposta por Ruiz (2010) contribui para que os alunos reflitam sobre a

escrita, melhorando a estrutura formal e discursiva dos seus textos. Nesse sentido, faz-se necessário que o professor assuma o papel de mediador, trabalhando juntamente com o aluno, acompanhando as mudanças que devem ser feitas e auxiliando-o no melhoramento do texto. Para refletir sobre tais questões, realizou-se um levantamento bibliográfico (CALIL, 2000, 2007, 2008; RUIZ, 2010; SOARES, 2009, SANTOS, 1999) a fim de verificar como vem sendo tratada, na pesquisa acadêmica, a questão da intervenção didática na produção textual do aluno. Para analisar os efeitos da intervenção didática, efetuou-se a coleta das 1ª e 2ª versões do texto de três alunas e dos bilhetes produzidos por estagiárias do curso de Letras da Universidade Federal de alagoas - UFAL. Constatou-se que o que contribui para o aluno se inscreva na relação com seu texto é a forma como o professor intervém, pois cabe a ele o papel de mediador na reelaboração dos textos dos alunos. A intervenção didática aponta para especificidades como o equívoco e a falha, que revelam um sujeito submetido ao funcionamento linguístico-discursivo. Portanto, não se pode tomar a relação do escrevente com o texto como natural, mas como efeito de uma mediação.

PALAVRAS-CHAVE: escrita; intervenção didática; funcionamento linguístico-discursivo.

SUMÁRIO

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
1.1 A escrita como processo	10
1.2 A intervenção didática na escrita	15
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	23
2.1 A coleta dos manuscritos no Estágio	23
2.2 As etapas da intervenção didática	23
3. EFEITOS DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA	26
3.1 A 1ª versão dos manuscritos: reescrevendo Ruth Rocha	26
3.2 A intervenção textual interativa: os bilhetes	30
3.3 A 2ª versão dos manuscritos: algo além do bilhete	32
CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
REFERÊNCIAS	39
ANEXOS	41

INTRODUÇÃO

O presente trabalho teve origem a partir das leituras e atividades realizadas na disciplina de Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I, no primeiro semestre do ano de 2010, pela turma de quinto período do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal de Alagoas, sob orientação da Profa. Dra. Adna de Almeida Lopes.

Através da análise das diversas práticas de atuação no ensino de língua portuguesa, da discussão sobre as várias metodologias usadas para o processo de produção textual e do papel do professor enquanto orientador destes processos discutidos por intermédio da disciplina de estágio, as seguintes indagações surgiram: 1) Pode a intervenção levar os alunos a refletirem sobre a sua escrita? 2) É o tipo de leitura feita pelo professor que contribui para que os alunos reflitam sobre a sua escrita? 3) O que revela as modificações feitas pelos alunos em seu texto?

Por meio desses questionamentos, este trabalho se propõe analisar os efeitos da intervenção didática na escrita de alunos de uma escola pública de Maceió. Especificamente, procura-se refletir se a intervenção textual-interativa proposta por Ruiz (2010) como produtiva contribui para que os alunos reflitam sobre sua escrita. E, também, se apenas eles procuraram atender ou se foram capazes de ir além do que lhes foi solicitado.

O efeito da intervenção do professor sobre a produção escrita do aluno ainda é um assunto pouco discutido tanto pelo campo do estudo da linguagem como pela própria prática do professor em sala de aula, pois, na maioria dos casos, o professor apenas intervém no texto do aluno com o objetivo de ou marcar junto à margem as palavras frases ou períodos inteiros que apresentam erros ou são pouco claros ou de corrigir todos os erros detectados nos textos, reescrevendo palavras, frases e períodos inteiros.

Segundo Calil (2000), essa revisão não pode apenas se limitar “a higienização do texto”, abordando apenas os aspectos formais, como a correção da grafia, por exemplo. Mas tem que contemplar o texto como todo, tratando também dos aspectos discursivos, pois não adiantará ter um texto escrito “corretamente”, mas que não atende a funcionalidade dentro do gênero que foi trabalhado.

Outra questão importante destacada pelo PCN (2000) está relacionada ao fato de o professor no momento da intervenção destacar pelo menos um ou dois problemas para serem contemplados de cada vez, pois é impossível trabalhar muitos problemas simultaneamente de forma que contribua para uma boa produção textual do aluno. Assim, a intervenção deve contribuir para que o aluno venha a refletir sobre a sua produção textual.

Dessa maneira, dada a relevância do tema, busca-se ainda nesta pesquisa, refletir sobre as modificações realizadas pelos alunos de 6º a 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública na rede estadual de ensino, em suas produções escritas, a partir das intervenções do professor.

Para isso, toma-se como base os estudos de Ruiz (2010) que revelam que a correção resolutive não faz o aluno refletir sobre seu texto, pois o texto corrigido pelo professor já possui uma solução pronta para problemas encontrados no texto do aluno, cabe a ele fazer todas as alterações apresentadas e incorporá-las ao seu texto original na forma de cópia. Já na correção indicativa, classificatória, ou textual-interativa, é solicitado do aluno que ele faça uma pequena releitura analítica da sua redação e nem sempre ele realiza as modificações efetuadas pelo professor ao escrever a produção textual, revelando que de fato está fazendo a tarefa da revisão. Outros autores, como (CALIL, 2000, 2007, 2008; SOARES, 2009, SANTOS, 1999) têm contribuído com os diversos estudos, oferecendo parâmetros e encaminhamentos que contribuem decisivamente tanto na formação do docente, fazendo refletir sobre sua didática, como no domínio da escrita formal de forma reflexiva.

No primeiro capítulo, iremos fazer uma reflexão do processo de reescrita tomando a relação sujeito-linguagem. Para isso, começaremos com Saussure (2006) quando ele trata da criação da relação dicotômica entre língua e fala e elege a língua como único objeto da Linguística, concedendo a essa área o estatuto de ciência. Entretanto, ao se discutir a arbitrariedade do signo, cria-se o conceito de sistema linguístico que desfaz a noção de que um signo (escrita) representa o referente (fala).

Sobre essa questão da escrita representar a fala, Borges (2006) revela que a noção de representação perpassa a tradição filosófica ocidental – Aristóteles, Platão, Hegel, Condillac, Rousseau - até chegar a definir os rumos da Linguística com Saussure. A autora mostra ainda que essa noção está fundamentada em princípios cognitivos ligados à Psicologia que tratam que o sujeito é apenas um usuário da língua e que a linguagem está fora do sujeito, podendo ser por ele tanto vista quanto conhecida. Dentro dessa perspectiva, Vygotsky (*apud* Borges, 2006), Emília Ferreiro (*apud* Borges, 2006) e Abaurre (1997) lidam com a noção de representação em seus trabalhos.

Afastando-se dessa concepção de sujeito, Lemos (1997; 1999a; 1999b; 2002) introduz a noção de captura, abordando que o sujeito deixa ser o centro de captação e é afetado pela linguagem, ou seja, a relação do sujeito consigo, com o outro e com o mundo é atravessada pela linguagem.

Nesse sentido, Faria (1999), Calil (2008) e Santos (1999) expõem que não ocorre a representação direta da escrita com relação à oralidade e que os “erros” e as “falhas” revelam o outro falando na criança, ou seja, um efeito desse funcionamento.

No segundo momento do primeiro capítulo, tomaremos como base teórica os estudos de Ruiz (2010) para tratar da intervenção didática na escrita quando ela mostra que a intervenção pode

ocorrer por meio de quatro tipos de correção: a correção indicativa, a correção resolutiva, a correção classificatória e a correção textual-interativa.

Buscaremos apoio no que diz Orlandi (1996) sobre discurso, no que trata Nascimento (2004) sobre funcionamento da língua e enunciação e no que expõe Calil (2007) sobre papel do professor na inscrição do sujeito dentro da relação com o texto para refletir sobre a relação sujeito, texto e sentido,

Para abordar sobre os papéis que podem assumir o professor, nos basearemos nos estudos de Soares (2009) que revelam que o *feedback* oferece uma grande oportunidade para o professor dar atenção de maneira individual à escrita dos alunos.

No segundo capítulo deste trabalho, abordaremos os procedimentos metodológicos. Em um primeiro momento, trataremos de que forma ocorreu a coleta de dados. Em um segundo momento, apresentaremos as etapas da intervenção didática.

No terceiro capítulo, faremos uma reflexão sobre a escuta no processo de produção textual a partir da análise das 1ª versões, tratando das dificuldades encontradas nos textos, em seguida refletiremos sobre os bilhetes produzidos pela professora e, enfim, atentaremos para as modificações presentes na 2ª versão com o intuito de verificar se a intervenção textual-interativa contribuiu para que o aluno refletisse sobre sua escrita e se no processo de reescrita o texto da criança está submetida à língua e ao texto do outro.

Por fim, as *Considerações Finais* dão desfecho a esse trabalho, revelando a importância da intervenção didática na aula de Língua Portuguesa.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 A escrita como processo

Este trabalho irá analisar a intervenção textual-interativa que tem o propósito de contribuir para que o aluno reflita sobre sua produção escrita com intuito de melhorá-la, para que isso ocorra, conseqüentemente, será necessário que exerça a reescrita. Sobre a reescrita, iremos fazer uma reflexão dessa prática tomando a relação sujeito-linguagem.

No que diz respeito à linguagem, Saussure (2006) dividiu-a em duas partes: língua – fato social, exterior ao indivíduo; fala – particular e assistemática. Após essa divisão, o linguista elege a língua como único objeto da Linguística, concedendo a essa área o estatuto de ciência.

Essa autonomia, conferida tanto à língua quanto à Linguística, se originou quando Saussure (2006) reconheceu a ordem própria da língua.

Vale ressaltar que os motivos para exclusão da fala foram: primeiro porque ela não pode ser submetida à formalização por ser produto de manifestações particulares e dependentes da vontade do falante; segundo porque a escrita é a representação da fala.

Borges (2006) revela, através do trabalho “Gramatologia” de Derrida, que a noção de representação perpassa a tradição filosófica ocidental –Aristóteles, Platão, Hegel, Condillac e Rousseau- até chegar a definir os rumos da Linguística com Saussure.

Essa autora indaga: “Mas, o que estaria por trás dessa limitação, desse caráter representacional que Saussure impõe à escrita?” (BORGES, 2006. p.65)

A resposta apontada por Borges (2006) baseia-se no que diz Derrida, isto é que a posição de Saussure com relação à escrita só se justifica como meio para garantir a cientificidade Linguística.

Dessa maneira, o reconhecimento aconteceu quando ao se discutir sobre a arbitrariedade do signo, cria-se o conceito de sistema linguístico, desfazendo a noção de que um signo (escrita) representa o referente (fala) como também que a fala seria apenas manifestações particulares e dependentes da vontade do falante.

Sobre a noção de representação da escrita, Borges (2006) trata que essa noção está fundamentada em princípios cognitivos ligados à Psicologia. Apesar de essas concepções ressaltarem a natureza lógica, ainda preservam o papel subalterno da escrita. Isso vai implicar no não reconhecimento dos efeitos da língua proposto por Saussure.

A autora revela ainda que no corpo da Psicologia, de certa maneira, todas as noções estão ligadas ou convergem com a noção de representação. Isso vai ocorrer principalmente na noção de sujeito da Psicologia:

“O sujeito - da Psicologia- está na origem de suas representações, que resultam dos procedimentos de percepção e generalização mediante os quais esse chega as coisas do mundo; assim sendo, o papel do Outro é descartado ou revitalizado nesse processo” (BORGES, 2006, p.80).

A partir dessa noção, o sujeito é apenas um usuário da língua, assumindo-se que a linguagem está fora do sujeito, podendo ser por ele tanto vista quanto conhecida.

Dentro dessa perspectiva, Vygotsky lida com o termo representação. Para esse autor, segundo mostra Borges (2006), existe uma evolução na natureza escrita ao longo de sua aquisição: primeiro, haveria a representação da fala, logo após, ocorreria a libertação para representar o mundo.

De acordo com Scarpa (2001), Vygotsky vai defender que o desenvolvimento da linguagem segue as mesmas leis de outras operações mentais como também explica que o surgimento da linguagem se dá por meio da internalização da ação e do diálogo. Sobre isso, Scarpa (2001) destaca que Vygotsky entende o processo de internalização como uma reconstrução interna de uma operação externa e que para essa internalização deve ocorrer a atividade mediada pelo outro, já que seu sucesso dependerá da reação das outras pessoas.

Observamos que Vygotsky lança uma proposta que dá conta do alcance social da aquisição da linguagem, mas ele falha no que diz respeito à generalização dos estágios. Isso, porque Vygotsky não esclarece como ocorre a passagem do estágio cognitivo para o linguístico.

Apesar de tais contestações, segundo revela Borges (2006), Emília Ferreiro faz uso da questão geral de Piaget que discute de que maneira a criança consegue ter domínio, conscientemente, das técnicas, dos raciocínios e dos procedimentos.

Para trabalhar tal questão, Borges (2006) expõe que o ponto crucial do trabalho de Ferreiro, com base na teoria psicogenética, está relacionado com o fato de que a criança, enquanto sujeito do seu processo de alfabetização, objetiva as palavras - orais e escritas - submetendo-as à análise e à síntese.

Santos (1999) questiona se o “ato de lembrar” é o bastante para compreender a relação do sujeito com a prática da reescrita e de qual maneira, não apenas os erros, mas as ausências de informações, as informações repetitivas e os caminhos não previsíveis da reescrita podem ser interpretados.

Para a teoria psicogenética, os erros são meros esforços cognitivos dentro do processo de aprendizagem do sistema da escrita.

Para os estudos sobre a aquisição da representação escrita da linguagem, Abaurre (1999) enfatiza a importância de dados singulares, episódicos e idiossincráticos, comumente designados como “resíduos” ou exceções por trabalhos de cunho quantitativos que dão privilégios às regularidades e tendências gerais.

Dessa maneira, o projeto de investigação de Abaurre tem um modelo epistemológico fundado “no detalhe, no resíduo, no episódico, no singular”. Para tomar tal postura, a autora explica que se a realidade é opaca, portanto, “deve-se contar com dados privilegiados – sinais, indícios –

para decifrá-la, para descobrir regularidades que subjazem aos fenômenos superficiais” (ABAURRE, 1999, p. 2)

Para trabalhar os indícios, a pesquisadora propõe duas questões metodológicas: 1) os critérios de identificação e seleção dos dados – ocorrem a partir de um dado singular e se todo e qualquer dado pode ser considerado singular 2) a noção de rigor científico não pode ter como base a quantificação regular proposta pelo paradigma galileano, já que o objeto a ser investigado pelo pesquisador é a singularidade dos dados.

Abaurre (1997) revela que os dados singulares podem contribuir de maneira satisfatória para uma melhor compreensão da relação entre sujeito/língua no processo de aquisição da escrita, pois os dados de aquisição são instâncias ocasionais e locais de uma relação entre sujeito/linguagem que está em construção. Mas, durante algum tempo, as pesquisas em aquisição realizavam apenas a descrição de produtos circunstanciais, acreditando que isso estaria explicando o processo de aquisição.

A autora, ao tratar sobre os episódios de refacção textual, expõe que a correção gráfica, tida como um critério de qualidade pela escola, é o caso de modificação mais comum achado nos textos escolares, mas na escrita espontânea da criança há uma despreocupação com a ortografia.

Para refletir melhor, vamos apresentar a análise do texto “O monstro assassino” de Mariana:

(ABAURRE, 1997, p. 63)

Abaurre esclarece que o texto de Mariana decorre da solicitação feita em casa por um adulto para que escrevesse uma história. Analisando esse texto, a autora sugere que Maria preocupa-se com a escolha da letra S ou C na palavra APARECEU e com a reelaboração da representação da estrutura silábica CVCC encontrada na palavra MONSTRO que aparece no texto cinco vezes: MOSRTO, MOSRTO, MOSRTO, MOSTO, MOSTO. De acordo com a pesquisadora, o que teria “perturbado” a Mariana “foi a representação escrita de um sílaba ‘complexa’, com o

onset ramificado (do tipo CCV)”. (Abaurre, 1997, p. 64). Porém, a perturbação não se estendeu a palavra ENFRENTARAM, escrita por Mariana IFETAREI, que possui na segunda sílaba a mesma complexidade da palavra MONSTRO.

Segundo Lopes (2005), observa-se que a reflexão de Abaurre sobre o texto de Mariana apenas faz a descrição do erro e das possíveis tentativas de reelaboração da palavra, mas não explica o que teria provocado essas tentativas e nem tampouco esclarece o porquê da perturbação da representação da sílaba complexa limitar-se a palavra MONSTRO.

A falta de explicações para tais questionamentos pode estar baseada no fato de entenderem o “erro” como “registros dos momentos em que a criança torna evidente a manipulação que faz da linguagem”. (ABAURRE, 1997, p.16)

Percebe-se que há, nas pesquisas desenvolvidas até esse momento, uma predominância da concepção do sujeito como usuário da linguagem, uma vez que essa linguagem é tida como objeto exterior e que o sujeito não é por ela afetado.

Afastando-se dessa concepção de sujeito, Lemos (1999a, 2002), a partir das leituras de Lacan e de sua releitura de Saussure e Jakobson, utiliza o estatuto dos processos metafóricos e metonímicos para entender as mudanças na relação da criança com a língua materna no percurso de sua constituição como falante. Por meio desses processos, ela introduz a noção de captura.

Essa noção vai provocar uma reviravolta, porque o sujeito deixa ser o centro de captação e passar a capturado pela linguagem. Assim, Lemos (1997), expõe que o sujeito é afetado pela linguagem, ou seja, a relação do sujeito consigo, com o outro e com o mundo é atravessada pela linguagem.

Com relação ao funcionamento linguístico-discursivo, Lemos (1997; 1999a; 1999b; 2002) formula que a fala da criança passa por três posições diferentes:

- 1) A fala da criança depende da fala do outro, que, por sua vez, interpreta essa fala, ou seja, insere a fala da criança em um texto, tirando-a da indeterminação inicial e lhe concedendo sustentação gramatical, semântica e textual. Logo, fica claro que nessa posição a criança não se escuta, mas é escutada.
- 2) A fala da criança se sujeita ao jogo metafórico (substituições) e metonímico (combinações/contiguidades) presente no funcionamento da língua, mas a criança ainda não ocupa o lugar de escuta, porque ela não é capaz de escutar/reconhecer o próprio erro e a diferença entre sua fala e a fala do outro.
- 3) Nessa posição, a criança consegue enquanto sujeito falante, dividir-se entre aquele que fala e aquele que escuta sua própria fala, sendo capaz de retomá-la e reconhecer a diferença entre sua fala e a fala do outro.

Com relação às três posições, Lemos (1997) ressalta que não há entre elas hierarquia, pois a criança ora se escuta e ora não.

Sendo o sujeito efeito da língua, não há, portanto, uma subjetividade anterior a este atravessamento. Dentro dessa perspectiva, Faria (1999) expõe que fica explícito que não ocorre representação direta da escrita com relação à oralidade. Ela revela ainda que “a passagem do texto oral para a forma escrita pressupõe em desfazer do texto para, um outro lugar, com outra forma e a partir de uma estrutura e de um funcionamento diferentes, fazer-se texto novamente”. (FARIA, 1999, p.217)

Desse modo, segundo Calil (2008), ocorrem na elaboração escrita, dois movimentos, um é o efeito de unidade, sendo esse resultado da articulação entre o *scriptor* e o texto; o outro é o efeito de ruptura que interfere nessa articulação. Esses movimentos são uma das propriedades fundamentais do movimento de autoria. A outra propriedade é a condição intermitente, pois, a escuta não se dá o tempo todo. Ao expor isso, o autor deixa explícito que há um vínculo entre escuta e movimento de autoria.

Calil (2008) afirma que a rasura encontrada no texto do aluno é um “diálogo silencioso” que revela que há possibilidades de outras formas de dizer e de outros dizeres. Ao falar isso, ele revela que o sujeito é heterogêneo, falho, atravessado pela língua, pela cultura e pelo inconsciente. Logo, a escuta que esse sujeito (aluno) fará do texto do professor será de uma determinada posição, que poderá ser subjetiva, ou seja, singular, equívoca e imprevisível.

Esse autor ainda expõe que toda língua é constituída do equívoco, sendo ele responsável por baralhar os estratos e permitir que um enunciado seja ao mesmo tempo ele mesmo e um outro. Ele revela ainda que o *scriptor* estaria sujeito ao jogo tenso entre a conservação da unidade do texto e sua ruptura. Essa tensão, por sua vez, pode intervir na criação de novos sentidos, na quebra de sentido impossibilitando a ressignificação, como também na criação de enunciados que revelam rupturas das cadeias sintagmáticas.

De acordo com Santos (1999), o texto da criança está sujeito à imprevisibilidade que constitui o funcionamento linguístico-discursivo. Assim, a criança, ao elaborar o texto, não faz escolhas de maneira “consciente” entre diferentes possibilidades que estão em constante circulação num universo em que existem diversos textos. Logo, as mudanças que são achadas em cada versão no processo de reescrita os “erros” e as “rasuras” revelam o outro falando na criança, ou melhor, um efeito desse funcionamento. Por isso não se pode tomar a relação da criança com o texto como natural. Isso levaria a uma simplificação dessa relação.

1.2 A intervenção didática na escrita

A revisão do texto proposta pela intervenção didática do professor no texto do aluno, na maioria das vezes, tem o caráter normativo, ou seja, visa apenas a eliminar os problemas detectados no texto do aluno.

Assumindo uma posição diferente, Calil (2008) define o texto escrito do aluno como manuscrito escolar, dizendo que ele “é o produto de um processo escritural que tem a instituição escola como pano de fundo, como referência, como um cenário que contextualiza e situa o ato de escrever”. (CALIL, 2008, p.24-25)

Dessa maneira, a forma como o professor faz a intervenção no texto do aluno será decisivo para o bom desempenho textual do aluno. De acordo com Ruiz (2010), a intervenção no texto do aluno poderá ocorrer por meio de quatro tipos de correção:

- a) A correção indicativa - que consiste em uma estratégia usada pelo professor para marcar junto à margem e/ou no corpo do texto as palavras, frases ou períodos inteiros que apresentam erros ou são pouco claros. De acordo com Ruiz (2010), quando a correção indicativa ocorre na margem o docente visa tratar de problemas macroestruturais, mas quando ocorre no corpo do texto ele vai apontar para os microestruturais.

Para refletir melhor, vamos apresentar a análise da intervenção feita por Ruiz (2010) do texto “O ladrão que entrou pelo esgoto” de Glauco:

Essa autora mostra que a professora intervém no texto do aluno circundando os problemas identificados como *es* (em mês), a palavra (*deichou*) inteira e o *i* de saído, revelando os erros ortográficos. Para tratar dos problemas de pontuação ela marcar o texto com um “X” como aparece após a palavra *casa*.

Ela revela, ainda, que quando a correção indicativa se dá na margem, não possibilita que o aluno faça modificações com perfeito sucesso, porque não existe um roteiro que oriente o aluno no processo de reescrita:

E, por uma questão terminológica, não diria, como Serafini, que nesse tipo de correção o professor “altera muito pouco”, simplesmente porque ele não altera o texto, somente indica o local das alterações a serem feitas pelo aluno (RUIZ, 2010, p. 40).

Apesar disso, a autora revela que esse tipo correção possibilita que o aluno faça uma releitura analítica da sua redação, pois o aluno ao reescrever o texto não a atende todas as solicitações do professor, revelando que está submetido ao funcionamento linguístico-discursivo.

- b) A correção resolutive - caracteriza-se em corrigir todos os erros detectados nos textos, reescrevendo palavras, frases e períodos inteiros.

Ruiz (2010) aponta que para fazer esse tipo de intervenção a professora pode realizar estratégias resolutive no corpo do texto, na margem ou no “pós-texto”.

Com relação a essas estratégias, ela fala que há quatro tipos de intervenção: adição (docente acrescenta forma(s) de acordo com a norma culta), substituição (o professor substitui o erro pela forma correta), supressão (o docente elimina o problema detectado no texto do aluno) e deslocamento (o professor indica o item a ser deslocado como também reescreve a forma problemática em outro lugar).

Para refletir melhor sobre esse tipo de intervenção, vamos mostrar a análise realizada por Ruiz (2010) sobre o texto de Nelzita:

Oliveira ma e dias depois em Nagasaki, milhares de pessoas morreram entre crianças, mulheres e homens, o motivo é o ato em nome de (Yamamoto) deve ser por causa do ~~problema~~ poder.

(RUIZ, 2010, p. 42)

Nesse texto, Ruiz (2010) expõe que a professora interviu no texto do aluno acrescentando os morfemas de modo-temporal (*ra*) e número-pessoal (*m*) na palavra *morrem*, mostrando a alteração a ser realizada pelo estudante.

Sobre essa correção, Ruiz (2010) afirma:

quando a correção é de cunho resolutivo, o aluno obtém uma solução pronta para seus problemas, por isso tende a efetuar todas as alterações, já que para isso basta apenas incorporá-las ao seu texto original na forma de cópia. Entretanto, ao fazer isso, na verdade ele não refaz seu texto, não o reestrutura, não o reelabora, enfim, não executa a revisão (RUIZ, 2010, p. 77).

Dessa forma, esse tipo de correção não possibilita que o aluno seja inscrito na relação com o texto, pois só o professor reflete sobre o texto do aluno.

c) A correção classificatória – baseia-se na identificação dos erros por meio de uma metalinguagem codificada específica, ou seja, o professor utiliza um conjunto de símbolos ou abreviaturas para classificar o problema detectado no texto do aluno.

Sobre esse tipo de intervenção, Ruiz (2010) apresenta a relação completa dos símbolos metalinguísticos classificatórios utilizados pelos professores nas redações analisadas por ela, mas para exemplificar trago apenas uma parte do quadro:

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	PROFESSOR USUÁRIO
Pfç	Paragrafação	C.
d/*	Parágrafo	E., I., Mt., N., Z.
X	Ponto Final	C.
P	Pontuação	A., C., E., I., Mc., MI., Mt., N., S., Z.
PDD	Pontuação do Discurso Direto	E.
DD	Discurso Direto	E., I.
PDI	Pontuação do Discurso Indireto	E.
Prep	Preposição	E.
Pron/Pr	Pronome	E.
Pron Rel	Pronome Relativo	I.
Rd/Red	Redundância	A., E., Mc.
Rg/Reg	Regência	C., E., I.
R/Rep/Rp	Repetição	A., C., E., Mc., N.
S/Seq	Sequenciação	A., E.
TV	Tempo Verbal	C., E.
x	Vírgula	C.

Ruiz (2010) revela que, na correção classificatória, ocorrem três fatos significativos e típicos: uso de símbolos, que podem ser vários para um mesmo problema, utilização de símbolos-curinga para referência a problemas distintos e uso de “bilhetes” para problemas previstos pelo código, mas não suficientemente indicados por meio dele. Dessa maneira, ao analisar esse tipo de correção, Ruiz (2010) conclui que algumas classificações são objetivas e claras, mas outras não.

- d) A correção textual-iterativa – feita através de “bilhetes” em que o professor poderá resolver e/ou apontar e/ou classificar (não através de código) os problemas tanto superficiais como profundos do texto, apresentando a solução ou a sugestão para a reescrita.

Para analisar melhor esse tipo de intervenção, apresentaremos a reflexão feita por Ruiz (2010) do texto de Leandra:

Esses numa enorme nuvem negra @ que causa a cada dia que passa várias doenças respiratórias.
 Estas e muitas outras são as dificuldades que decorrem em São Paulo. Como podemos constatar, um fator determina o outro. Nos deixando sem saída para

§ uma resolução. A única maneira é a solidariedade, porque se todos se reunissem e passassem a tomar resoluções como: criar meios de diminuir as fumaceiras, evitar epidemias, trânsito e ajuda mútua aos favelados com certeza estes problemas cessariam.

Vejam:

decorrer = ser uma consequência de

ocorrer = acontecer

Seu texto está muito bem planejado. Você entendeu direitinho a proposta de estrutura. Procure repetir a dose nos próximos textos. Vamos refazer este?

Eliana
 04/out

Nesse texto, Ruiz (2010) é responsável pela intervenção e, ao comentar sobre a intervenção, ela mostra que os problemas encontrados foram classificados na margem, além de sublinhar a palavra *decorrem*, como também produziu um bilhete no “pós-texto”. Isso ocorreu porque haveria uma provável dificuldade da aluna em entender a intervenção codificada. Ela fala ainda que a correção textual-interativa assumiu um caráter resolutivo por causa da explicação da correção codificada. Assim, ela deixa claro que a intervenção textual interativa pode assumir o caráter resolutivo, classificatório e indicativo.

Com relação à função do bilhete, Ruiz (2010) expõe:

é o recurso de intervenção escrita típico daqueles casos em que o professor quer tematizar ou a tarefa de revisão (pelo aluno) ou a sua tarefa de correção (como professor). Se ele tematiza a revisão, é para cobrar um trabalho não realizado ou, então, o intuito é parabenizar o trabalho realizado. Se ele tematiza a correção, é para justificá-la ou, então, esclarecê-la. (RUIZ, 2010, p. 138).

Dessa maneira, dentre esses tipos de correções, a autora toma a textual-interativa como produtiva, por permitir que o aluno reflita sobre o que escreveu e sobre como escreveu. O aluno, ao revisar o próprio texto, a partir da correção escrita feita pelo professor, fará, portanto, uma nova versão que constituirá uma reescrita de todo o texto.

Vale ressaltar que a habilidade de escrever textos é consequência de muita prática, diversas tentativas além de muita determinação. Entretanto, essa habilidade apenas se desenvolve quando o ensino de produção textual não se restringe aos objetivos imediatos da disciplina, não se detém apenas aos aspectos formais e nem existe a ausência do processo de retorno ao texto que foi produzido, evitando que a elaboração de textos seja reduzida a um mero treinamento ou a um processo mecânico sem qualquer finalidade.

Antunes (2005) revela que ao produzir um texto a pessoa que o faz tem uma finalidade, o elabora a partir de um determinado contexto ou situação e o destina a alguém. Ela expõe ainda que quando se escreve existe a possibilidade de que outros textos sejam retomados, ou seja, outros dizeres.

Sobre o texto, Orlandi (1996) trata que ele é um objeto com duas faces: por um lado, pode-se dizer que ele tem começo, meio e fim e pode ser visto como uma unidade que se fecha sobre si mesma, que se completa internamente; por outro lado, no entanto, seu estatuto se altera quando ele é tomado do ponto de vista do discurso, porque neste vigora a incompletude, entendida como “lugar do possível”. Dessa maneira, o texto oferece lugar à interpretação e ao equívoco, pois nunca se fecha completamente.

No tocante a construção do discurso, o sujeito o faz a partir de uma determinada posição ideológica. Portanto, todo discurso é constituído de formações ideológicas que trazem em si várias formações discursivas. Essas dizem o que pode e deve ou não ser dito.

Ainda com relação ao discurso, existem dois eixos: o primeiro, eixo vertical, que é a memória do dizer que, de acordo com Orlandi (2009), é o interdiscurso, ou seja, o já-dito na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra; o segundo, eixo horizontal, que é o intradiscurso, é entendido como sendo o que é dito no dado momento da enunciação. O intradiscurso é atravessado pelo interdiscurso. Eles são, por sua vez, indissociáveis.

Orlandi (2009) diz que a língua é sujeita ao equívoco (polissemia) e a ideologia (paráfrase) que, por sua vez, é um ritual que tem falhas que o sujeito, ao significar, se significa.

Com relação à questão do funcionamento da língua, Nascimento (2004) aborda que, para Benveniste, o sujeito da linguagem é o sujeito da enunciação, logo é o sujeito que se apropria da língua e a põe em funcionamento.

Tratando sobre a questão da enunciação Nascimento (2004) expõe que, para Ducrot, trata-se do evento do aparecimento de um enunciado, enquanto, para Guimarães, o sujeito afetado pelo evento enunciativo representa uma posição instalada em uma região do interdiscurso, ou seja, o sujeito não tem controle sobre o que diz, pois ao enunciar nem tudo será e nem poderá ser dito, logo algo escapará.

Com relação a isso, ela declara que:

O real é o espaço a que a língua se expõe quando funciona. O enunciar é estar/ser afetado pelo simbólico em um mundo vivido através do simbólico. É assim que os dizeres e os sentidos estão sujeitos ao equívoco, à falha, à ambigüidade e sobre isso os indivíduos não têm controle. O real é a materialidade histórica, é o lugar de funcionamento da língua, embora intocável e impossível de ser atingido, é o lugar de demanda dos sentidos. Entretanto, é impossível que tudo seja dito, e impossível que tudo seja compreendido; e a língua funciona nesse espaço, um espaço em que apenas alguns dizeres e apenas alguns sentidos são ditos e produzidos, seja pela imprevisibilidade de tais dizeres e sentidos, seja pela regulação que sofrem. É no espaço do imaginário que se enuncia, lugar em que o sujeito faz representações do real e em que são produzidos efeitos de sentido, já regulados, porque outros foram apagados e fazem parte do real (NASCIMENTO, 2004, p.34,35).

Nesse sentido, os erros presentes no texto dos alunos tanto revelam o conhecimento que eles possuem como fazem parte do processo de aprendizagem.

Esses erros são decorrentes do fato de que aluno ao produzir um texto está submetido ao funcionamento linguístico-discursivo, não tendo ele controle sobre o equívoco e a falha.

No que diz respeito ao processo de inscrição do sujeito dentro da relação com o texto, dependerá da forma como professor escuta o texto do aluno, uma vez que o docente também está submetido ao funcionamento linguístico-discursivo. Ainda assim, o professor precisa deslocar o olhar do aluno do texto como algo acabado para algo em processo.

Com relação a isso, Soares (2009) declara que, na abordagem processual da escrita, há três momentos: pré-escrita (o momento que o aluno coletaria informações para construir opinião sobre algo); escrita (ocorre quando o aluno decide que seu texto está apto para ser lido e reavaliado) e pós-escrita (o momento que o aluno faria a leitura e avaliação do que escreveu a partir dos comentários do professor ou dos colegas).

Essa autora revela que dentro da abordagem processual a mudança do texto por meio de vários rascunhos é o diferencial para que ocorra a melhoria de forma qualitativa do produto final.

Soares (2009) expõe que, a partir desse tipo de abordagem, os professores começaram a assumir diferentes papéis, atendendo aos diversos tipos de *feedback* para cada momento da produção.

De acordo com Tribble (*apud* Soares, 2009), os papéis assumidos pelo professor são quatro: leitor (o professor preocupa-se com o sentido e o propósito do texto, valorizando os aspectos positivos e mostrando o que precisa ficar mais claro no texto), assistente (o docente ajuda o escritor a utilizar ou alargar o seu conhecimento sobre a melhor forma de escrever), avaliador (o mestre aponta os aspectos da escrita que foram bem colocados e os que necessitam ser melhorados) e examinador (o professor deve expor uma avaliação objetiva das habilidades de escrita do aluno).

Tratando sobre o *feedback* vindo do professor, a autora declara que pode ser dividido em duas categorias distintas: a correção direta e a correção indireta.

Sobre a correção direta, ela revela que o *feedback* aproxima-se do paradigma tradicional, uma vez que o papel do professor é dizer o que “certo” e “errado”, ou seja, acabar com qualquer problema detectado no texto do aluno.

Com relação à correção indireta, Soares (2009) explicita que o termo correção está ligado ao ato de ler e responder a escrita do aluno, usando técnicas variadas com o propósito de incentivar o aluno a melhorar o seu texto através da revisão, através de alguma sinalização, como, por exemplo: indicação de um trecho que precisa ser revisado (correção indicativa), a classificação do problema encontrado (correção classificatória); um comentário no final do texto, ou um bilhete que estabelece uma interlocução e discute alguns problemas da estrutura do texto (correção textual-interativa).

Sobre o *feedback*, a autora, citando Hylan & Hylan (2001), conclui que é uma grande oportunidade que o professor possui para dar atenção de maneira individual à escrita dos alunos. Entretanto, ela ressalta que geralmente as estratégias para desenvolver o *feedback* são limitadas, por isso, ela concordando com Lee (2003), diz que há a necessidade de treinamento para que ele seja feito de forma eficiente.

Portanto, a autora revela que para que o *feedback* tenha utilidade, de acordo com Conceição (*apud* Soares, 2009), é necessário ter definido os procedimentos de cada etapa, o que

esperar, em termos de produção, em cada etapa, os critérios que serão selecionados para decidir qual *feedback* será adotado e o que será dito em cada intervenção que será realizada no texto do aluno.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 A coleta dos manuscritos no Estágio

No momento que decidi analisar os efeitos das intervenções didáticas na escrita de alunos, estava participando do Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I desenvolvido pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas em parceria com uma escola da rede estadual de ensino situada na periferia de Maceió no bairro do Tabuleiro dos Martins.

Esse estágio propôs para a escola a criação de um grupo de estudos que tinha o objetivo de contribuir, de maneira satisfatória, com a escrita dos alunos.

O grupo foi formado por alunos do ensino fundamental dos diferentes níveis escolares, especificamente estudantes do 6º a 8º ano. Esses estudantes foram divididos em seis equipes composta no máximo de quinze pessoas.

Cada equipe era liderada por três universitários que tinham a responsabilidade para ministrar as aulas. Essas equipes estavam distribuídas em três espaços da escola: Auditório, Biblioteca e Sala da Coordenação.

Os encontros do grupo de estudo ocorriam uma vez por semana, quinta-feira, com duração de uma hora e meia, 14 horas às 15 horas e 30 minutos.

Os manuscritos dos alunos eram desenvolvidos após um trabalho de leitura de textos escritos e/ou discussão de textos que era feita oralmente.

Foram coletados trinta de dois manuscritos escolares, entre eles há a primeira e a segunda versão, produzidos nos encontros do grupo de estudos, trata-se de um tipo específico de gênero textual (conto) que procurava atender a uma proposta de produção escrita sugerida pelas universitárias sob, a orientação da professora responsável pelo Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I.

2.2 As etapas da intervenção didática

A intervenção do professor no texto do aluno, na maioria das vezes, tem o objetivo de eliminar os problemas detectados no texto do aluno.

Calil (2008), colocando-se contrariamente a essa posição, diz que o texto escrito do aluno deve ser tomado como um produto de um processo escritural e que a escola nesse contexto é apenas “um cenário que contextualiza e situa o ato de escrever”. (CALIL, 2008, p. 25)

Essa delimitação tem o intuito de resgatar a caráter fragmentário e temporário dos textos bem como o aspecto processual da produção escrita. Trataremos da análise destas situações mais adiante.

Iremos nos concentrar no manuscrito escolar de três alunas, duas delas cursam o 6º ano e uma o 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de Maceió, explicando o contexto imediato que interferiu nas condições de produção deste texto.

Os manuscritos escolares tiveram como título “O lobo e o cordeiro”. Eles são produtos de um processo que iremos descrever em seguida. (Sequência Didática no ANEXO 1)

A primeira versão foi elaborada a partir de uma solicitação da estagiária que, após ter realizado a leitura expressiva do conto “O LOBO E O CORDEIRO” de Ruth Rocha, pediu aos alunos que escrevessem a história que ouviram numa folha do caderno.

Entre a primeira e segunda versão de um mesmo texto, houve um intervalo de 22 dias, a sondagem da escrita ocorreu no dia 28 de abril de 2010; e a segunda versão foi feita em 20 de maio de 2010.

Durante esse intervalo foi trabalhada a leitura e análise de textos para que os alunos soubessem como é empregado os sinais de pontuação na organização dos enunciados, da paragrafação e do discurso direto, além do efeito e significação de palavras e/ou expressões e organização do discurso direto.

No dia 06 de maio de 2010, foi realizada a intervenção no texto do aluno através da apresentação de uma cópia do texto produzido para cada aluno no momento anterior (sondagem) acompanhado do bilhete da estagiária (Sequência Didática no ANEXO 2). Enquanto os alunos iam lendo cada bilhete, foi realizada a intervenção junto com cada aluno, individualmente, para discutirem alguns pontos que precisavam de melhoria no texto que escreveram. Nesse momento, eles ainda não refaziam o texto, apenas a estagiária conversava com eles sobre uma melhor organização da escrita, esclarecendo alguns pontos do bilhete.

Após a intervenção, foi feita, ainda nesse dia, a leitura compartilhada do conto popular “Sopa de pedras” atentando para o efeito e significação de palavras e/ou expressões e organização do discurso direto. Foi solicitado que se organizassem em duplas para que marcassem no texto palavras ou expressões que acharam interessantes ou engraçadas e palavras ou expressões que não conhecessem o significado.

As estagiárias pediram para algumas duplas irem dizendo o que marcou com o objetivo de promover uma discussão (sobre o significado, sobre o humor, etc). As expressões ou palavras iam sendo escritas no quadro.

Quanto à organização do discurso direto, foi indagado: “Como estão marcadas estas falas? Qual palavra vem antes das falas? Quais sinais de pontuação foram utilizados pelo autor para a representação dessas falas?”. A partir disso, foi comentada a função desses sinais e relido os trechos em voz alta para diferenciá-los.

Por fim, foi questionado: “Quais outras formas podemos usar para representar as falas (ou o discurso direto) de personagens de histórias?”. As estagiárias comentaram com os alunos que podem ser utilizadas, também, aspas ou travessões seguidos ao texto.

No dia 13 de maio de 2010, foi solicitado que os alunos formassem duplas para que eles pontuassem o final do conto “Sopa de pedra” (Sequência Didática no ANEXO 3), que tinha sido trabalhado na aula anterior.

No primeiro momento, os estudantes apenas iam marcar as separações com o lápis. Depois, reescreveriam a história organizando os parágrafos, pontuando e usando letras iniciais maiúsculas quando necessário.

Após terminarem, uma estagiária escreveu o texto sem pontuação em uma parte do quadro e, na outra parte do quadro foi escrito o texto de acordo com o que foi discutido pela

estagiária como os alunos, por exemplo: se a forma como pontuaram obedecia a organização do discurso direto.

Depois da discussão, as folhas foram recolhidas para evitar que eles fizessem consertos no texto que pontuaram, porque esses textos revelariam o conhecimento deles, neste momento.

Por fim, foi devolvida a cada aluno a folha do conto “Sopa de pedra”, para leitura e observações sobre a parte que tinham terminado de organizar.

No dia 20 de maio de 2010, foi feita a releitura do conto “O LOBO E O CORDEIRO” de Ruth Rocha (Sequência Didática no ANEXO 4), depois foi entregue aos alunos a primeira versão junto com o bilhete com o propósito de serem feitos mais algumas observações para que os estudantes, achando necessário, acrescentassem ou retirassem alguma coisa. A partir disso, foi explicado que eles deveriam fazer a 2ª versão, ou seja, a reescrita da primeira versão.

A execução de tais procedimentos contribuiu para que a minha atenção se voltasse para os efeitos da intervenção didática com o propósito de saber como o texto do professor estava sendo lido pelos alunos e se a intervenção docente contribui para que o sujeito refletisse sobre sua escrita. Assim sendo, será analisado tanto a escuta que o aluno faz do seu texto ao revisá-lo como também a escuta que ele faz do texto do professor.

3. EFEITOS DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA

O olhar para os textos produzidos por alunos do ensino fundamental nas situações de interferência didática tem como ponto de apoio a retomada de dois pontos teóricos. Primeiro, o fato de que os processos de intervenção apontam para o submetimento do sujeito ao funcionamento de uma língua marcada pela falta, conforme postula Milner (1987). Adotar a concepção de incompletude da língua, de uma língua “sutil e falha”, como afirma o autor, é entender que para se chegar ao real da língua, “não se chega sem desvios”.

Segundo, a consideração desses processos como uma possível escuta, noção presente nos trabalhos de Lemos (1992) para mostrar a possibilidade de ser afetado pelo que foi dito e ressignificar este dizer. A possibilidade de escuta do dizer permite, segundo Calil (1998, p. 37), “subverter o previsível de uma unidade, desfazendo aquilo que é o esperado para ressignificá-lo e alçá-lo a uma dimensão que rompe com o sentido ordinário, para, a partir disto, novamente fazer dele uma outra unidade” vinculada a uma mudança de lugar de significação na relação sujeito/linguagem.

3.1 A 1ª versão dos manuscritos: reescrevendo Ruth Rocha

Recorreremos, aqui, aos procedimentos utilizados na prática de textualização em que os alunos reescrevem, a pedido da professora, a fábula de Esopo “O lobo e o cordeiro”, em narrativa de Ruth Rocha (2008):

Um lobo estava bebendo água num riacho./Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo./O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro:– Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo?/– Como sujar? – respondeu o cordeiro – A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água./– Não me responda! – tornou o lobo furioso – Há seis meses seu pai me fez a mesma coisa!/- Há seis meses eu nem tinha nascido, como é que eu posso ter culpa disso? - respondeu o cordeiro./– Mas você estragou todo o meu pasto – tornou o lobo./Como é que eu posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho?/- O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o comeu.

Para garantir o entendimento do enredo, a professora fez uma primeira e uma segunda leitura do texto a ser trabalhado. Em seguida, solicitou que os alunos escrevessem a história.

- a) Transcrição da primeira versão do texto da aluna “R” do 8º ano (cópia do manuscrito original no ANEXO 1):

Em um certo dia em um riacho avia um lobo muito mal bebendo água e de nada chega um cordeiro e o lobo fala muito zangado: _você está sujando a minha água e o cordeiro responde: _Eu não estou mas abaixo que você como possota sujando a sua água...O lobo: Não me fale mais nada a seis meses atrás seu pai fez a mesma coisa e agora é você, isso não.
O cordeiro: Como posso ta imitando meu pai se a seis meses atrás eu não era nascido
O lobo zangado fala: _não fale mais nada foi lá e comeu o cordeiro.”

Como se pode observar, a aluna começa usando a expressão “*Em um certo dia*”, indicando que essa história aconteceu em uma época passada. Esse texto apesar de possuir um início, meio e fim, foi construído apenas utilizando três parágrafos.

Outro detalhe que merece ser citado, diz respeito à organização do discurso direto, pois a aluna emprega os dois pontos e os travessões, mas faz a supressão em alguns trechos dos verbos *dicendi* que marcam as falas das personagens, por exemplo: “O lobo: Não me fale mais”.

Com relação ao emprego dos conectivos, nota-se a presença excessiva, no primeiro parágrafo, do conectivo “e” caracterizando uma ligação com o uso oral da língua.

Além desses problemas, há outros como: erros ortográficos - a supressão da letra “h” do verbo havia e a supressão da letra “i” do advérbio de intensidade “mais”; falta de segmentação do texto em frases usando letras maiúsculas e ponto (final, interrogação); falhas no emprego da vírgula e problemas com relação às margens.

Existem também outros problemas de caráter discursivo, pois faltam informações que dizem respeito à culminância da história como o outro argumento usado pelo lobo para culpar o cordeiro, que o levou devorar o cordeiro.

- b) Transcrição da primeira versão do texto da aluna “V” do 6º ano (cópia do manuscrito original no ANEXO 2):

“O lobo é o gorderio

Um lobo estava sosegadamente tomando água veio um corderio para toma água tabem so que um pouco mais abaixo
O lobo chegou ate o codeiro é dise Você esta sgando a água que eu estou bebendo

- O cordeiro respondeu como posso esta sugando se água vem de lar para car
- O lobo respondeu a seis mesis seu pai tanbem sugou aminha água tabem
- O lobo dise não me responda disse o lobo sem fase mas nenhuma pergunta engulio o cordeiro.”

O texto dessa aluna apresenta erros ortográficos - troca de letra (“s”/ “ss”, “n”/ “m”) nas palavras “sosegamente”, “dise”, “poso”, “tanbém”; a supressão da letra “h” do verbo “haver” e a supressão da letra “i” do advérbio de intensidade “mais”; troca de (“j”/“g”) nas palavras “sugando” e “sugou”; erro de segmentação de palavra “aminha”(por: a minha); falta de segmentação do texto em frases usando letras maiúsculas e ponto (final, interrogação, exclamação); não emprego das vírgulas em frases e problemas com relação às margens e à organização do discurso direto.

Entretanto, não são apenas as questões formais que fazem esse texto distanciar-se do texto-referência, mas também os aspectos discursivos como, por exemplo: Qual resposta deu o cordeiro diante da indagação do lobo: “a seis mesis seu pai tanbém sujou a minha água tabem”?; Qual foi o outro argumento usado pelo lobo para culpar o cordeiro e o que levou o lobo a comer o cordeiro?.

c) Transcrição da primeira versão do texto da aluna “L” do 6º ano (cópia do manuscrito original no ANEXO 3):

“O lobo e o cordeiro

Um lobo estava bebendo água em um riacho, quando chegou um cordeirinho e

também foi beber água, mas abaixo do lobo, O lobo abriu a boca e falou:

- Como ousa sujar a água que eu estou bebendo?

O cordeirinho logo disse:

- Como se a água vem daí para cá?

O leão aborrecido logo disse:

-Calisse, O seu pai também comeu o meu pasto.
 O cordeirinho disse: - Como se eu ainda não tenho dente?
 O leão furioso não falou mais nada e comeu o cordeirinho.”

O texto dessa aluna ao contrário das demais revela que ela conhece a forma como se organiza o discurso direto, pois ela usa os verbos dicendi (dizer, falar, e outros) como também os recursos gráficos (dois pontos, aspas, travessão e a mudança de linha) para indicar a fala das personagens.

Essa aluna emprega corretamente as letras maiúsculas, o ponto (final, interrogação, exclamação), mas há alguns problemas como, por exemplo, erro na segmentação da palavra “calisse” (por: cale-se), a supressão da letra “h” do verbo “haver” e a supressão da letra “i” do advérbio de intensidade “mais” e ela troca os personagens da história: o lobo por leão.

Diante de manuscritos como esses com tantos problemas ligados aos aspectos mais formais como também ao caráter discursivo, um questionamento que se coloca é de que maneira a intervenção didática pode ajudar o aluno a elaborar outra versão. E, não é apenas isso, mas também o que o aluno ao reescrever seu texto leva em consideração com a relação ao bilhete a ele direcionado.

3.2 A intervenção textual interativa: os bilhetes

Utilizando a correção textual-interativa, a professora encaminhou bilhetes (transcritos a seguir) juntamente com a primeira versão do texto para as alunas do ensino fundamental. Esses bilhetes estabeleciam uma interlocução e discutiam alguns problemas da estrutura do texto, apresentando também solução ou sugestão para uma reescrita.

a) Bilhete direcionado a aluna “R” do 8º ano:

“Sua narrativa está boa, pois além de apresentar início, meio e fim, você utiliza os dois pontos e o travessão para indicar a fala dos personagens. Parabéns! Lembra que discutimos, na última aula, sobre o parágrafo conter um assunto ou ideia? Então, que tal colocar um parágrafo para a fala de cada personagem? Lembre-se de que as falas dos personagens começam com letras maiúsculas e que em um diálogo não podem faltar formas verbais como “disse” ou “respondeu”. Que tal reescrever para ver como fica? Lembre-se das dicas. Bom trabalho!”

Como se pode ver, o bilhete produzido pela professora limitou-se apenas aos aspectos característicos do discurso direto. Isso não permitiu que a aluna fizesse uma reflexão sobre sua produção escrita, já que a docente não mostrou outros problemas que pudessem colaborar de forma mais específica para a construção do sentido do texto.

Tanto o que é destacado pela professora como outros aspectos gramaticais foram trabalhados, posteriormente, em sala, através da leitura e análise de textos, para que os alunos

pudessem assimilar o emprego dos sinais de pontuação na organização dos enunciados, da paragrafação e do discurso direto, além do efeito e significação de palavras e expressões e a organização do discurso direto.

O que se observa é que a leitura feita pela professora é influenciada pelo lugar social e institucional que ela ocupa. Isso foi determinante para que essa leitura tivesse o intuito de avaliar, de corrigir e de inserir o aluno no universo convencional e gramatical da escrita.

Isso, conseqüentemente, não permitiu que o olhar da professora estivesse atento para as lacunas de sentido presentes no texto da aluna, como também não possibilitou que ela observasse a diferença entre o texto-referência e o texto da aluna, pois ela poderia fazer apontamentos relacionados aos argumentos usados pelo lobo para culpar o cordeiro e se o lobo usou mais de um argumento para culpar o cordeiro.

Vale ressaltar que, antes de solicitar que fosse produzida a segunda versão do texto, a professora, a fim de garantir a retomada ao enredo, realizou a leitura do texto-referência (a fábula “O lobo e o cordeiro), pois já haviam se passado vinte e dois dias da primeira produção textual. Entretanto, no momento em que essa leitura foi feita os alunos não tiveram acesso à primeira versão do texto que tinham produzido.

Todos esses procedimentos de intervenção, tanto coletiva como individual, desde o tratamento dos aspectos gramaticais como o emprego dos sinais de pontuação e a organização dos enunciados, da paragrafação e do discurso direto, até a produção do bilhete pela professora, tiveram significativa influência na produção da segunda versão do texto, pela aluna, como veremos a seguir.

b) Bilhete direcionado a aluna “V” do 6º ano:

“Sua redação está bem narrada, com início meio e fim. Mas que tal colocar um parágrafo para cada etapa da história? Lembra que discutimos na última aula sobre o parágrafo conter um assunto ou ideia? É muito bom você colocar um travessão para indicar a fala do personagem, mas lembre-se: o travessão está sempre antes da fala do personagem e os dois pontos mostram que ele vai falar. Que tal refazer para ficar ainda melhor?”

Se compararmos esse bilhete destinado a aluna “V” do 6º ano com o que foi direcionado a aluna “R” do 8º ano, percebemos que não há muita diferença, pois nos dois a estagiária atenta apenas aos aspectos característicos do discurso.

A forma como a estagiária construiu os bilhetes mostram que ela padronizou os problemas que emergiam nos textos analisados, esperando de maneira imediata a correção e a aprendizagem.

Isso torna a estratégia didática “bilhete” pouco apropriada, já que a produção de várias versões de um mesmo texto tem o propósito de fazer que a relação do sujeito com o texto seja o lugar da produção de sentido, mas se a professora não der possibilidades e nem abertura para outros

movimentos da relação entre o sujeito e o texto na 2ª versão, esse lugar não será constituído e o ato de escrever se reduzirá a um mero exercício.

c) Bilhete direcionado a aluna “L” do 6º ano:

“Sua redação está muito boa. Parabéns! Você inicia as frases com letras maiúsculas, constrói parágrafos e marca a fala dos personagens com o travessão. Porém, seria bom você pensar nos personagens da história a partir do título. Quem são eles afinal? Vamos refazer o texto para melhorar esses detalhes?”

Esse bilhete diferente dos demais apresenta apenas um apontamento discursivo e não faz nenhum formal. Isso acontece porque o olhar da professora marcado por certos dizeres pedagógicos contribuíram para que ela considerasse o texto da aluna como bem escrito. Esses dizeres, por sua vez, são influenciados pela concepção de intervenção como correção, ou seja, tem o propósito de evitar os erros no texto. Sob essa perspectiva, é que ela faz o apontamento discursivo.

As intervenções não deveriam ficar restritas nem aos aspectos formais e nem aos discursivos, eles teriam que inscrever as alunas em uma relação com o próprio texto, contribuindo para que elas, além de melhorar qualitativamente o produto final, desenvolvessem a competência de produzir textos em contextos diversos como também possibilitassem a formação de alunos críticos.

3.3 A 2ª versão dos manuscritos: algo além do bilhete

Neste tópico será tratado da escuta que a aluna faz do bilhete produzido pela professora. A partir disso, será observado que, apesar de a docente tratar apenas dos problemas com relação à estrutura do texto, a segunda versão produzida pela aluna R revela algo além da relação com o bilhete da professora, que passa por uma relação com a própria versão anterior do seu texto como do texto-referência.

- a) Transcrição da segunda versão da aluna "R" do 8º ano (cópia do manuscrito original no ANEXO 4):

"O lobo e o cordeiro"

O lobo estava bebendo água, o cordeiro chegou e comessou a beber um pouco mas para abaixo.

O lobo arreganhou os dentes e disse:

Como você tem a osadea de vim sujar a minha água?

O cordeiro:

Como, sujando a sua água? a água corre dai para cá.

O lobo:

não me responde. A seis meses seu pai fez a mesma coisa.

O cordeiro:

como ter culpa se a seis meses atrás eu não era nem nascida.

O lobo:

você está estrocando meu pasto.

O cordeiro:

como posso ta estrocando seu pasto se nem dentes eu tenho.

O lobo semter como acusalo pulou sobre ele e comeu."

Na segunda versão do texto, percebe-se que a intervenção manifestou-se de forma produtiva, uma vez que o que foi destacado pela professora, com relação à utilização dos recursos gráficos característicos do discurso direto, foi atendido pela aluna. No entanto, o outro aspecto apontado sobre o discurso direto, que diz respeito ao enunciado ser marcado, geralmente, pela presença de verbos de dizer (dizer, perguntar, falar etc) não foi atendido.

Apesar de a docente não apontar no bilhete os aspectos discursivos do texto, a aluna fez modificações desse caráter, pois encontramos no texto a adição do outro argumento utilizado pelo lobo para culpar o cordeiro "O lobo: - você está estrocando meu pasto", como também a resposta

dada pelo cordeiro diante da acusação “O cordeiro: - como posso ta estrocando seu pasto se nem dentes eu tenho.”.

Se se pensar a atividade mediadora “do objeto para o sujeito-aprendiz”, a apresentação do bilhete para o aluno deixa ver, como pressuposto, a noção de que o domínio de uma estrutura textual depende da atribuição, pelo adulto, de “significado e intenções a seu comportamento” (LEMOS, 1998a, p. 152). Essa intenção pode ser relacionada ao pressuposto da “naturalidade” ao levar em conta apenas os recursos textuais indicados no momento de escrita do bilhete, sem considerar a natureza da mediação realizada pela escola. Tal concepção não parece considerar (ou, minimiza excessivamente) os efeitos da prática pedagógica do professor, ou seja, de práticas de textualização nas quais os alunos estejam inseridos.

O que pode haver aí é a “ilusão” de um domínio (LEMOS, 1994, p. 11) pela aluna, das estruturas textuais esperadas. Há, assim, a implicação de um submetimento do sujeito à língua pela sua imersão em práticas sociais de uso da escrita.

b) Transcrição da segunda versão da aluna “V” do 6º ano (cópia do manuscrito original no ANEXO 5):

“O lobo e o cordeiro

Um lobo estava sossegadamente tomando água, veio um cordeiro para toma água tabem so que um pouco mais abaixo.

O lobo chegou ate o codeiro e disse:

- Você esta sujando a água que eu estou bebendo.

O cordeiro respondeu: - como posso esta sujando se a água vem de lá para cá

O lobo respondeu: - a seis mesis seu pai tambem sujou a minha água

O lobo dise: - não se responda!

disse o lobo e sem fase mas nenhana pergunta engulio o cordeiro.”

Observamos que a intervenção didática nesse texto não foi tanto satisfatória se comprarmos com o texto da aluna do 8º ano, pois, apesar do esforço da aluna em empregar adequadamente os recursos gráficos (dois pontos, aspas, travessão e a mudança de linha) característicos do discurso direto, o texto ainda apresenta falhas.

A forma como essa 2ª versão foi elaborada revela que a intervenção produziu na escrita dessa aluna um movimento restritivo de adicionar apenas o que foi indicado pelo bilhete da estagiária.

O que foi pontuado pela estagiária através do bilhete pode ter apagado outros movimentos da relação entre o sujeito e texto na 2ª versão, não permitindo a “escuta” para outros aspectos do texto que não foram apontados pela professora. O mesmo não ocorre com a aluna do 8º ano que não se limita ao que foi pontuado pela estagiária.

- c) Transcrição da segunda versão da aluna “L” do 6º ano (cópia do manuscrito original no ANEXO 6):

“Um lobo estava bebendo água vem um riacho, quando chegou um cordeiro e também foi beber água, mais abaixo do lobo.
 O abriu a boca e falou:
 - Como ousa sujar a água que eu estou bebendo?
 -Como se água vem daí pra cá! Disse o cordeiro.
 -Calisse á 6 meses o seu pai também fez isso! Disse o lobo aborrecido
 -Se a 6 meses eu ainda nem era nascido, como eu posso ter culpa disso?
 O lobo não falou mas nada e comeu o cordeiro.”

Apesar de a estagiária explicitar que a 1ª versão da aluna estava bem escrita, a aluna fez modificações ao revisar. Desse modo, nessa 2ª versão, notamos que a aluna além de atender o que foi solicitado pela estagiária através do bilhete (ajustes com relação aos personagens da história), ela modificou a estrutura do discurso direto, pois os verbos dicendi que na 1ª versão introduzia a fala da personagem nessa versão eles aparecem arrematando.

Em um dos parágrafos a aluna não utiliza o verbo, mas emprega adequadamente os recursos gráficos (dois pontos, aspas, travessão e a mudança de linha) que possuem a função de indicar a fala da personagem.

A aluna ainda fez a supressão de dois parágrafos que estavam presentes na 1ª versão, isso contribuiu para certo distanciamento com o texto-referência. Apesar disso, essas modificações revelam que ela se encontra inscrita na relação com o texto, pois estando sujeito à imprevisibilidade que constitui o funcionamento linguístico-discursivo, revela que ela não fez escolhas de maneira “consciente” entre diferentes possibilidades que estão em circulação dentro diversos textos.

As análises das 2ª versões nos levaram a concordar com Lemos (1997) que diz que a criança ora se escuta e ora não como também a constatar que os efeitos da intervenção não serão os mesmos em todos os sujeitos, já que essa “escuta” depende de quem lê o texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que professor tem o papel de oferecer os melhores instrumentos - como a leitura de bons livros e análise das estratégias utilizadas pelo escritor - que irão servir de referência para os alunos no momento da produção.

No entanto, ao produzir texto o aluno faz com o objetivo de que este seja corrigido, tomando-o como algo acabado. Então, caberá ao professor por meio da intervenção contribuir para que o aluno reflita de maneira crítica sobre sua produção, permitindo-se acrescentar, substituir e excluir partes no texto.

Nas 1ª versões dos manuscritos dos alunos analisados, certificou-se a presença de problemas ligados tanto aos aspectos mais formais como de caráter discursivo.

Nas 2ª versões, percebe-se que as intervenções manifestaram-se de forma produtiva, uma vez que o que foi destacado pelas estagiárias, com relação à utilização dos recursos gráficos característicos do discurso direto, foi atendido pelos alunos.

Entretanto, o efeito da intervenção da didática em alguns manuscritos produziu na escrita um movimento restritivo de adicionar apenas o que foi indicado, já em outro a aluna ao revisar o seu texto teve a necessidade de fazer modificações além do que foi solicitado. Assim, a escrita do aluno e os seus avanços dependem da intervenção do outro, no caso o professor, que está, também, sujeito ao funcionamento linguístico-discursivo.

Sobre as modificações encontradas no texto dos alunos, verificou-se que os estudantes estavam submetidos tanto à língua como ao outro (bilhete do professor). Constatamos também que os efeitos da intervenção não serão os mesmos em todos os sujeitos, pois “quem escuta, escuta de uma posição”. (Calil, 2008, p. 12)

Com relação ao posicionamento tomado pela professora diante de textos de alunos, Tribble (*apud* Soares, 2009), expõe que são quatro: leitor (o professor preocupa-se com o sentido e o propósito do texto, valorizando os aspectos positivos e mostrando o que precisa ficar mais claro no texto), assistente (o docente ajuda o escritor a utilizar ou alargar o seu conhecimento sobre a melhor forma de escrever), avaliador (o mestre aponta os aspectos da escrita que foram bem colocados e os que necessitam ser melhorados) e examinador (o professor deve expor uma avaliação objetiva das habilidades de escrita do aluno).

Sobre os bilhetes avaliados nesse trabalho, observou-se que a estagiária limitou-se apenas aos aspectos característicos do discurso direto como também ela padronizou os problemas que emergiam nos textos analisados, esperando de maneira imediata a correção e a aprendizagem.

Ao contrário disso, a estagiária deveria realizar interferências que pudessem atender as necessidades da especificidade do texto de cada aluno. Essas especificidades, por sua vez, mostram que aluno ao elaborar um manuscrito está submetido ao funcionamento linguístico-discursivo, não tendo controle sobre o equívoco e a falha.

O modo como a estagiária fez a intervenção não permitiu que a aluna refletisse sobre sua produção escrita, já que a docente não mostrou outros problemas que pudessem colaborar de forma mais específica para a construção do sentido do texto.

Nesse sentido, o posicionamento tomado pela estagiária revela que ela foi influenciada pelo lugar social e institucional que ela ocupa além de estar submetida ao funcionamento linguístico-discursivo. Isso foi determinante para que essa leitura tivesse o intuito de avaliar, de corrigir e de inserir o aluno no universo convencional e gramatical da escrita.

Com relação ao processo de intervenção, o professor não pode intervir apenas nos aspectos formais e, quando tratar dos aspectos discursivos, compreender as lacunas presentes no texto não apenas como falta de informações, mas como efeito do submetimento do aprendiz à língua. Assim sendo, a forma como o professor intervém terá uma importante contribuição para que o aluno se inscreva na relação com o texto.

O *feedback* é um momento privilegiado para provocar a reelaboração desse texto, pois ele contribuirá para que o aluno, além de melhorar a sua escrita, desenvolva a competência em contextos de escrita diversos, possibilitando a formação de alunos críticos que conseguem antecipar os possíveis efeitos causados pelas suas produções e, portanto, operam modificações, de maneira mais consciente.

Com relação à atuação do professor, Lopes (2005) declara que a teoria é determinante para a elaboração de uma prática. Desse modo, os trabalhos de Calil (2000, 2007, 2008), Ruiz (2010), Soares (2009) e Santos (1999) têm contribuído de forma significativa para os professores pensarem sobre suas práticas pedagógicas.

Desejamos que nossas reflexões colaborem para melhorar a prática docente como também seja tomado como objeto de estudo, uma vez que estamos também submetidos à língua e sujeitos à incompletude.

Portanto, o processo de inscrição do sujeito dentro da relação com o texto não pode ser tomado como natural e direto, mas mediado pelo outro através do processo de intervenção didática.

REFERÊNCIAS

ABAURRE, Maria B. M.; FIAD, R. S. & MAYRINK-SABINSON, M. L. (Eds.). **Cenas de aquisição da escrita: o sujeito e o trabalho com o texto**. Campinas, ALB/Mercado de Letras, 1997.

ABAURRE, Maria B. M. Horizontes e limites de um programa de investigação em aquisição escrita. In: LAMPRECHT, Regina R. (org.) **Aquisição de linguagem: questões e análises**. Porto alegre: EDIPUCRS, 1999.

ANTUNES, Irandé. **Lutar com palavras: coesão e coerência**. São Paulo, Parábola, 2005

CALIL, Eduardo. Autoria como movimento de escuta. In: CABRAL, Loni Grimm & GORSKI, Edair. **Linguística e ensino: reflexões para a prática pedagógica da língua materna**. Florianópolis, Insular, 1998.

CALIL, Eduardo. Os efeitos da intervenção do professor no texto do aluno. In: MOURA, Denilda (org.). **Língua e Ensino: dimensões heterogêneas**. Maceió, EDUFAL, 2000. p. 29-40.

CALIL, Eduardo. **Escutar o invisível: escritura e poesia na sala de aula**. São Paulo, Editora da UNESP; Rio de Janeiro, FUNEARTE, 2008.

CALIL, Eduardo. **O bilhete do professor e o texto do aluno: diálogos em (des) encontro**. (2007) Disponível em: http://www.alb.com.br/anais16/sem11pdf/sm11ss05_05.pdf Acesso em: 15/01/2011.

BORGES, Sônia. **O quebra-cabeça: a alfabetização depois de Lacan**. Goiânia: Ed. da Universidade Católica de Goiás, 2006.

FARIA, Núbia R. B. **A letra sob as palavras da letra**. In: MOURA, Denilda (org.). *Os múltiplos usos da língua*. Maceió, Edufal, 1999.

LE MOS, Cláudia G. **Sobre o ensinar e o aprender no processo de aquisição da linguagem**. Caderno de Estudos Linguísticos, Campinas, (22): 149-152, jan./jun. 1992. LEMOS, Cláudia G. Conferência em Porto Alegre, em 26.10.1994.

LE MOS, Cláudia T. G de. **Processos metafóricos e metonímicos: seu estatuto descritivo e explicativo na aquisição da língua materna**. In: SIMPÓSIO THE TRENTO LECTURES AND WORKSHOP ON METAPHOR AND ANALOGU, 1997, Trento, Itália. São Paulo, 1997, p. 1 - 16.

LEMOS, Cláudia G. Os processos metafóricos e metonímicos como mecanismos de mudança. In: **Substratum: temas fundamentais em Psicologia e Educação**. Vol. 1, n.3. Porto Alegre, Artes Médicas, 1998a.

LEMOS, Cláudia T. G de. **Desenvolvimento da linguagem e processo de subjetivação**. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO: ABORDAGENS HISTÓRICOS CULTURAIS, Anais. 1999a, p. 1 - 20.

LEMOS, Cláudia T. G de. **Em busca de uma alternativa à noção de desenvolvimento na interpretação do processo de aquisição de linguagem**. In: PESQUISA CIENTÍFICA, 1999, São Paulo. Relatório Científico apresentado ao CNPq. São Paulo, p. 1999b, p. 1-27.

LEMOS, Cláudia T. G de. **Das vicissitudes da fala da criança e de sua investigação**. Cadernos de Estudos Lingüísticos. Campinas, v. 42, p.41-69, 2002.

LOPES, A. A. **A singularidade do erro ortográfico e os efeitos do funcionamento da língua**. Tese (Doutorado) – Programa de pós-graduação em Letras e Lingüística, Universidade Federal de Alagoas, 2005. Disponível em: http://btdt.ufal.br/tde_arquivos/1/TDE-2006-07-10T170444Z3/Publico/AdnaAlmeidaLopes_Ini_Cap5.pdf Acesso em: 15 /03/2010

MILNER, Jean-Claude. **O amor da língua**. Porto Alegre, Artes Médicas, 1987.

NASCIMENTO, Ana Cláudia. **Designação e Referência: a identificação social em expressões que referem o Presidente Lula** Campinas, SP: [s.n.], 2004. Dissertação de Mestrado. Disponível em <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000345191> Acesso em 15/04/2011

ORLANDI, E. L. P. **Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico**. Petrópolis: Vozes, 1996

ORLANDI, E. L. P. **Análise de Discurso: princípios e procedimentos**. São Paulo: Pontes, 2009.

PCN – **Parâmetros curriculares nacionais – Língua portuguesa**. Secretaria de Educação Fundamental. Rio de Janeiro: MEC/DP&A, 2000.

ROCHA, Ruth. **Fábulas de Esopo**. São Paulo, FTD, 2008.

RUIZ, Eliana Donaio. **Como corrigir redações na escola: uma proposta textual interativa**. São Paulo, Contexto. 2010.

SANTOS, Maria do Socorro Ferreira dos, (Re) escrita de histórias: um olhar linguístico-discursivo sobre a prática. In: MOURA, Denilda (org.). **Os múltiplos usos da língua**. Maceió, Edufal, 1999.

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de linguística geral**. 27. Ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

SOARES, D. A. **Produção e revisão textual: um guia para professores de português e Línguas Estrangeiras**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

SCARPA, Ester. Aquisição de linguagem. In: MUSSALIN, F & BENTES, Anna C. **Introdução à linguística: domínios e fronteiras**, v.2. São Paulo, Cortez, 2001. p. 203-232.

ANEXO 1: Sequência Didática 1

Primeira visita: 28 de abril de 2010 – sondagem da escrita dos alunos

a) Proposta de atividade

ATIVIDADE I – Aplicação da Sondagem de Escrita

Sondagem da escrita dos alunos do Ensino Fundamental, para levantamento dos seus conhecimentos prévios e principais dificuldades quanto à escrita, para serem discutidas em sala e subsidiarem a interferência didática.

1. **Atividade:** Reescrita de um texto (fábula, conto, notícia etc.) – **PODEM ESCOLHER OUTRO TEXTO DO ACERVO!**

2. **Orientações:** Realize uma atividade de reescrita com os alunos, atendendo às seguintes etapas:

- a) Leia, expressivamente, o texto para os alunos
- b) Leia uma segunda vez perguntando, em seguida, se entenderam de que trata o texto
- c) Solicite aos alunos que escrevam a história que ouviram do professor, numa folha do caderno.
- d) Na folha devem ser registrados os nomes: do aluno, da escola, da série, do professor e do município, além da data da coleta
- e) Recolha os textos, colocando-os numa pasta ou envelope, identificando a turma.
- f) Obs: Nesse momento, os alunos não podem ter acesso à cópia escrita do texto e, caso o mesmo texto vá ser utilizado nas outras sondagens (bimestrais ou semestrais), recomenda-se que o mesmo não faça parte das atividades de sala de aula, durante o período letivo.
- g) Após uma primeira análise dos textos, relacionando os conhecimentos prévios e as dificuldades dos alunos, leve os textos para análise e discussões no grupo da turma de graduação.

3. Sugestão de texto para a sondagem: O LOBO E O CORDEIRO

Um lobo estava bebendo água num riacho.

Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo.

O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro:

– Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo?

– Como sujar? – respondeu o cordeiro – A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água.

– Não me responda! – tornou o lobo furioso – Há seis meses seu pai me fez a mesma coisa!

– Há seis meses eu nem tinha nascido, como é que eu posso ter culpa disso? - respondeu o cordeiro.

– Mas você estragou todo o meu pasto – tornou o lobo.

Como é que eu posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho?

– O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o comeu.

(Ruth Rocha. *Fábulas de Esopo*. FTD).

ATIVIDADE II – Leitura e análise de um texto bem escrito

- Seleccionem um texto literário (do acervo da disciplina ou outra fonte) e preparem cópias para cada aluno;

- Façam uma leitura expressiva (só você lê em voz alta e os alunos acompanham pela cópia);

- Proponham atividades de análise dos recursos (textuais, gramaticais etc.) utilizados pelo autor do texto (vejam as orientações que foram discutidas por ocasião da projeção do Programa: “Revisão de texto bem escrito”. Enfatizem aspectos como: a organização do discurso direto, a paragrafação, a organização do enredo, os termos gramaticais, o léxico diferenciado, a pontuação.

- As cópias desse texto ficarão com os alunos. Guardem uma cópia na pasta.

OBS.: Após a atividade nos reuniremos na biblioteca da Escola.

ANEXO 2: Sequência Didática 2

Segunda visita: 06 de maio de 2010 – leitura e análise de texto

a) Proposta de atividade

Atividade 1: Intervenção no texto do aluno – apresentar a cada aluno a cópia do texto produzido no momento anterior (sondagem) acompanhado do bilhete do estagiário. Enquanto os alunos vão lendo cada bilhete, dois estagiários (o terceiro faz o registro) vão sentando com cada aluno, individualmente, para discutirem alguns pontos que precisam de melhoria, no texto que escreveram. Nesse momento, eles ainda **NÃO** vão refazer o texto, vocês vão apenas conversar com eles sobre uma melhor organização da escrita deles, esclarecendo alguns pontos do bilhete. Obs.: a reescrita só acontecerá no próximo encontro, dia 13/05.

Atividade 2: Leitura e análise do conto popular “Sopa de pedras” (M2U5T8 - cópia abaixo). Conteúdos selecionados: efeito e significação de palavras e expressões e organização do discurso direto.

Etapas:

1º) Distribuir as cópias do texto “Sopa de pedras” (levarei as xerox dos alunos).

2º) Fazer uma leitura compartilhada (enquanto o estagiário lê em voz alta, os alunos acompanham a leitura pela xerox do texto).

3º) Solicitar que se organizem em duplas para realizar atividades sobre o texto lido (observar se todos estão com lápis ou caneta).

4º) **Exercício 1-** (sobre palavras e expressões) - solicitar que marquem no texto:

- palavras ou expressões que vocês acharam interessantes ou engraçadas;

- palavras ou expressões que vocês desconhecem o significado.

Encaminhamentos:

- Esperar que eles marquem no texto (sublinhando ou com um círculo etc.). Um estagiário pode ir circulando para observar a atividade, enquanto outro fica registrando as atitudes dos alunos (de leitura, de interação com o outro, de questionamentos etc.).

- Pedir para algumas duplas irem dizendo o que marcou e promover uma discussão (sobre o significado, sobre o humor etc). As expressões ou palavras podem ir sendo escritas no quadro ou papelógrafo.

5º) **Exercício 2** (sobre a organização do discurso direto) - Perguntar:

- Qual a primeira fala de Pedro Malasarte? E onde está a primeira fala da velha? Marquem essas falas com um traço ao lado.

Encaminhamentos:

- Aguardar que as duplas terminem de anotar. Solicitar que alguns respondam. Analisar junto com eles, fazendo encaminhamentos, como:

- Como estão marcadas estas falas? Qual palavra vem antes das falas? Quais sinais de pontuação foram utilizados pelo autor para a representação dessas falas? (comentar a função desses sinais, reler os trechos em voz alta para diferenciá-los).

- Qual (is) outras forma podemos usar para representar as falas (ou o discurso direto) de personagens de histórias? (comentar com os alunos que podem ser utilizadas, também, aspas ou travessões seguidos ao texto etc.).

-Se der tempo, podem encaminhar outras perguntas sobre as falas, sobre o discurso direto etc.

OBS.: O texto abaixo é somente para leitura prévia de vocês. Vou levar as cópias dos alunos.

Sopa de pedras

*Conto popular**

Pedro Malasarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio pros lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro:

– A velha é unha-de-fome. Não dá comida nem pros cachorros que guardam a casa dela – dizia um.

– Quando chega alguém pro almoço, ela conta os grãos de feijão pra pôr no prato. Verdade! Quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente – afirmava outro.

– Eta velha pão-duro! – comentava um terceiro.

– Dali não sai nada. Ela não dá nem bom-dia.

O Pedro Malasarte ouvindo. Ouvindo e matutando.

Daí a pouco entrou na conversa:

– Querem apostar que pra mim ela vai dar uma porção de coisas, e de boa vontade?

– Tu tá é doido! – disseram todos. – Aquela velha avarenta não dá nem risada!

– Pois aposto que pra mim ela vai dar – insistiu o Pedro. – Quanto vocês apostam?

A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malasarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e mandou pra casa da velha. Era meio longe, mas pra ganhar aposta o Malasarte não tinha preguiça.

O Pedro foi chegando, foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo pra ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água.

A velha, lá da casa, só espiando. E a panela fumegando.

E o Pedro atiçando o fogo.

Não demorou muito a velha não agüentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou, e foi embora. O Pedro firme, atiçando o fogo.

No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando o fogo. A velha olhando de longe, lá de dentro da casa.

Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaceando, olhar de perto. O Pedro pensou: “É hoje!”.

Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando o fogo pra ferver mais depressa.

A velha não se conteve:

– Oi, moço, tá cozinhando pedra?

– Ora, pois sim senhora, dona – respondeu o Pedro. – Vou fazer uma sopa.

– Sopa de pedra? – perguntou a velha com uma careta. – Essa não, seu moço! Onde já se viu isso?

– Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa.

– Demora muito pra cozinhar? – perguntou a velha ainda duvidando.

– Demora um bocado.

– E dá pra comer?

– Claro, dona! Então eu ia perder tempo à toa?

A velha olhava as pedras, olhava pro Pedro. E ele atiçando o fogo, e a panela fervendo.

A velha meio incrédula, meio acreditando.

– É gostosa, essa sopa? – perguntou ela depois de um tempo.

– É – respondeu o Malasarte. – Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho.

– Por isso não – disse a velha. – Eu vou buscar.

Foi e trouxe cebola, cheiro-verde, sal com alho.

– Tomate a senhora não tem? – perguntou Pedro.

A velha foi buscar e voltou com três, bem maduros.

Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras. E atiçou o fogo.

– Vai ficar bem gostosa – disse ele. – Mas se a gente tivesse um courinho de porco...

– Pois eu tenho lá em casa – disse a velha. E foi buscar.

Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou:

– Não precisa pôr mais nada?

– Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão...

A velha já estava com vontade de tomar a sopa, e perguntou:

– Quando ficar pronta, posso provar um pouco?

– Claro, dona!

Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas.

O Malasarte atçou o fogo, pro macarrão cozinhar depressa.

Daí a pouco a velha já estava com água na boca!

– Hum, a sopa tá cheirando gostosa! Será que as pedras já amoleceram?

Em vez de responder, o Pedro perguntou:

– A senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom...

Lá foi a velha de novo buscar a lingüiça.

Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malasarte então pediu dois pratos e talheres, a velha trouxe.

O Pedro encheu os pratos, deu um pra ela. Separou as pedras e jogou no mato.

– Ué, moço, não vai comer as pedras?

– Tá doido! – respondeu o Malasarte. – Eu lá tenho dente de ferro pra comer pedra?

E tratou de se mandar o mais depressa que pôde.

Foi correndo pra venda, cobrar o dinheiro da aposta.

ANEXO 3: Sequência Didática 3

Terceira visita: 13 de maio de 2010 – leitura e análise de texto

a) Proposta de atividade

Atividade 1: reflexão sobre a pontuação pela reescrita de texto.

Conteúdos selecionados: emprego dos sinais de pontuação na organização dos enunciados, da paragrafação e do discurso direto, para levantamento do sentido de um conto popular já conhecido. **Etapas:**

1º) Informar aos alunos que hoje eles enfrentarão o desafio de pontuar um texto. Pedir que se organizem em duplas e observar se todos estão com lápis ou caneta.

2º) Entregar uma folha da **Atividade 3** (abaixo) a cada dupla e pedir que escrevam os nomes no espaço indicado.

3º) Explicar que o texto é o final do conto “Sopa de pedra”, trabalhado na aula passada. Encaminhar a atividade, pedindo que façam uma primeira leitura marcando as separações com o lápis. Depois, reescrevam a história nas linhas indicadas logo abaixo. Leiam apenas a consigna: “Reescreva o texto abaixo, organizando os parágrafos, pontuando e usando letras iniciais maiúsculas quando necessário:”. Não é necessário que vocês leiam o texto, para não dar pistas sobre a pontuação.

4º) Nesse momento, os estagiários circularão pela sala, observando se as duplas entenderam a atividade, como estão respondendo. Podem fazer alguma observação, como: “Lembrem de separar as falas dos personagens e do narrador” ou “Leiam de novo e discutam as separações do texto e qual sinal vão utilizar”. Mas sem dar as respostas.

5º) Depois de algum tempo, observem o andamento da atividade. Quando todas as duplas tiverem terminado, avisem para não mexerem mais no texto porque irão discutir a pontuação coletivamente.

Atividade 2: discussão coletiva sobre a organização do texto.

Etapas:

6º) Um estagiário escreve o texto sem pontuação em uma parte do quadro (ou leva o fragmento já escrito com pincel, em um papelógrafo) e, na outra parte do quadro (ou em outro papel), vai escrevendo o texto de acordo com o que for sendo discutido pelo estagiário que está encaminhando a atividade. Este irá perguntando, episódio por episódio, como eles pontuaram, e discutindo a organização, as falas, a colocação dos sinais etc.

7º) Depois da discussão, as folhas podem ser recolhidas para a pasta, para evitar que eles façam consertos no texto que pontuaram. Esses textos vão nos dar uma posição sobre a aprendizagem deles, neste momento.

8º) Devolvam a cada aluno a folha do conto “Sopa de pedra”, para leitura e observações sobre a parte que terminaram de organizar.

9º) Segue o texto com a pontuação da versão original:

Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malasarte então pediu dois pratos e talheres, a velha trouxe.

O Pedro encheu os pratos, deu um pra ela. Separou as pedras e jogou no mato.

– Ué, moço, não vai comer as pedras?

– Tá doido! – respondeu o Malasarte. – Eu lá tenho dente de ferro pra comer pedra?

E tratou de se mandar o mais depressa que pôde.

Foi correndo pra venda, cobrar o dinheiro da aposta.

10º) Leiam o material do PROFA sobre o ensino da pontuação (M3U6T7 e M3U6T8) e consultem as gramáticas.

ATIVIDADE 1 – 13 de maio de 2010.

ALUNOS: _____

Reescrevam o final do conto “Sopa de pedra”, organizando os parágrafos, pontuando e usando letras iniciais maiúsculas quando necessário:

cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta malasarte então pediu dois pratos e talheres a velha trouxe o pedro encheu os pratos deu um pra ela separou as pedras e jogou no mato ué moço não vai comer as pedras tá doido respondeu o malasarte eu lá tenho dente de ferro pra comer pedra e tratou de se mandar o mais depressa que pôde foi correndo pra venda cobrar o dinheiro da aposta

ANEXO 4: Sequência Didática 4

Quarta visita: 20 de maio de 2010 – avaliações da escrita dos alunos

a) Proposta de atividade

Etapas: A atividade de aplicação didática será dividida em duas partes:

1. Reescrita do texto da sondagem

2. Leitura e análise de textos da coletânea

1. Reescrita do texto da sondagem- ENCAMINHAMENTOS:

1º) Caso seja necessário, retomem o enredo do texto que vocês leram para os alunos no momento da sondagem, em 28 abr 10. Alguns grupos leram a fábula “O lobo e o cordeiro” (Perguntar se os alunos lembram e solicitar o relato por um deles). Obs.: Como é uma reescrita, não é obrigado que eles escrevam a história “tal qual” o original. O enredo é recuperado, mas a forma pode ser diferenciada por cada um.

2º) Entregar aos alunos a primeira versão junto com o bilhete que vocês escreveram para que façam mais algumas observações, acrescentem ou retirem alguma coisa. Dizer que vai ser feita uma 2ª versão, ou que eles vão “passar o texto a limpo”. Os alunos que não fizeram a sondagem, podem escrever a 1ª versão do texto nesse momento.

3º) Entregar, também, o caderno de redação que o colégio disponibilizou para eles, para que façam a atividade já no caderno novo.

4º) Preferencialmente a reescrita do texto será feita de caneta (fica melhor para scanear depois). Explicar que se eles podem riscar e escrever adiante, caso queiram corrigir. Esse procedimento possibilita-nos observar o processo de rasuras.

5º) Enquanto eles escrevem, vão observando e fazendo interferências.

6º) No final, recolher os cadernos para scanear os textos.

2. Leitura e análise de textos da coletânea - ENCAMINHAMENTOS:

1º) Entregar a cada aluno um exemplar da coletânea LEITURA, distribuída pela Secretaria da Educação.

2º) Explorar o material, juntamente com eles, perguntando sobre os diferentes gêneros, mostrando alguns aspectos de um poema ou de uma narração, por exemplo.

3º) Fazer a leitura de um ou dois textos, já selecionados e preparados anteriormente (destaquem expressões interessantes, confirmem palavras no dicionário etc., para melhorar as informações dadas aos alunos).

4º) Discutir o tema e as expressões utilizadas pelo (s) autor (es), fazendo a análise de um “texto bem escrito”, conforme discutimos nas aulas.)

5º) O livrinho pode ficar com eles, contanto que tragam na próxima quinta-feira.